

CHET TILLARIDAN INGLIZ TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLARNING KLASSIFIKATSIYASI.

Sarvinoz Oripova

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524995>

ANNOTATSIYA: O'zlashma so'zlar tillar orasidagi bog'liqlikni namoyon etuvchi muhim jarayondir. Ushbu maqolada ingliz tili lekiskasidagi o'zlashma so'zlar va ularning klassifikatsiyasi xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Til, leksika, ozlashma qatlam, so'z yasash, so'z o'zlashtirish.

ANNOTATION: Borrowed words or loanwords are words taken from another language and modified according to the patterns of the receiving language. This article aimed at investigating the classification of the borrowings in English.

Key words: Language, lexicon, borrowings, word formation, loanwords.

So'z deganda, ya'ni so'z va uning xususiyati haqida gap borganda odatda mustaqil so'zlar (narsa, belgi, harakat bildiradigan so'zlar) nazar-e'tiborda bo'ladi. Leksikologiyada ham asosan ana shu tipdagi so'zlar o'rganiladi. Lekin, aytib o'tilganidek, faqat mustaqil ma'noli so'zlargina emas, hatto grammatik ma'no ifodalovchits kabi, bilan, va kabi yordamchilar ham so'z hisoblanadi. Shunday ekan, o'z-o'zidan, so'zning boshqa til birliklaridan farqli xususiyati haqida, «so'z» degan hodisaning belgisi haqida gapirishga to'g'ri keladi. [6]. Til lug'at sostavida eskirishga qaraganda yangilanish va boyib borish kuchli bo'ladi. Shu tufayli tilning lug'at sostavi tarixiy-ijtimoiy ehtiyojlar, jamiyat hayoti ehtiyojlariga ko'ra o'zgarib, boyib boradi. Til lug'at sostavidagi potentsional imkoniyat, lug'at sostavining iste'moldagi vositalariga nisbatan miqdor jihatdan ustun' turadi. Lug'at sostavidagi bunday xususiyat undagi so'z boyligidan nutqiy jarayonda tanlab, bemalol va erkin foydalanish imkonini tug'diradi. Til lug'at sostavidagi mavjud vositalardan konkret nutqiy jarayonda, nutqiy uslublarda erkin, tailagai holda foydalanish o'sha nutqiy shaklning leksik normalarini belgilaydi, shakllantiradi[6].

Tillarning uzoq muddatlik kontakti tufayli bir tildan ikkinchi tilga: 1) so'zlar qabul qilinadi; 2) so'zlar tarkibida so'z yasovchi affikslar o'zlashtiriladi; 3) ikki tilda o'xshash tovushlar paydo bo'lishi mumkin; 4) sintaktik jihatdan bir tipli, o'xshash siitaktik konstruktsiyalar tugiladi; 5) leksik, semantik gibrid tipli kalbkalar yuzaga keladi; 6) so'zlarning ma'nosida siljishlar (inklinatsiya) jarayonlari paydo bo'ladi va boshqalar. Demak, o'zlashmalar tilning turli yaruslariga, sohalariga tegishli bo'lishi mumkin. Shu tufayli so'z o'zlashtirish, o'zlashma fonema, o'zlashma morfema (o'zlashma so'z tarkibiga kiradi), o'zlashma sintaktik struktura, o'zlashma ma'no (semantik o'zlashmalar) haqida

gapirish mumkin. Keyingi holat kalakalash bilan bog'liq. O'zlashtirish to'liq ma'noda so'zga, lsksikaga aloqadordir. Fonetik, morfologik o'zlashmalar leksik o'zlashmasiz yuz bermaydi. [6].

O'zlashma so'zning singishi ma'lum sharoit va xususiyatlarga bog'liq. Bularning ba'zilari tubandagilar: 1) o'zlashma so'z uni qabul qilgan tilning praktik yozuv xususiyatlariga moslashgan bo'lishi; 2) chet so'z o'zlashtiruvchi til grammatik klasslari, kategoriyalariga mos kelishi; 3) so'z uni qabul qilgan tilda fonetik qayta shakllanishi; 4) chet so'z uni qabul qiluvchi tilga grammatik singishi; 5) chet so'z uni qabul qiluvchi til so'z yasash sistemasida aktiv ishtirok etishi; 6) chet so'z uni qabul qilgan tilga semantik jihatdan singishi: a) o'zlashma so'z ma'nosi aniq bo'lishi; b) o'zlashma so'z ma'nosi uni qabul qilgan tilda differentsiatsiya qilingan bo'lishi; 7) chet so'z uni qabul qilgan tilda uzluksiz ishlatilishi kerak.

O'zlashma so'z qabul qiluvchi til sistemasida dastlabki davrlarda neologizm xarakteriga ega bo'ladi. Uzlashma so'zlar yig'indisi bunday davrda tilning yangi leksik qatlamini tashkil qiladi. Demak, yangi leksika bu tildagi hali eskirmagan yosh leksikadir. Beruvchi tildan qabul qiluvchi tilga kirgan («o'zlashgan» emas) so'zning o'zlashmaga aylanishi ko'p jihatdan bu so'zning yosh lekeika qatlamidan davr sinoviga bardosh berib, traditsion, oddiy so'zlar qatlamiga o'ta olishi bilan bog'liq [6].

Ma'lum bir tilga o'zlashgan so'zlar shakllanishida ko'pincha ichki va tashqi manbalarning uygunligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, fan-texnika taraqqiyotining, savdo-sotiq ishlarining ta'siri natijasida, urushlar yoki muhojirlarning ko'chib kelishlari oqibatida, shuningdek, xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarning kuchayishi bilan ma'lum bir tildan boshqa bir tilga so'zlar o'zlashgan. Bunday olinma so'zlar o'z navbatida vaqt o'tishi bilan tilning ichki imkoniyatlari, jumladan, so'zdagi fonetik o'zgarishlar, so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish bilan, sodda yasama so'zlar hosil qilish, sodda so'zlar negizida qo'shma so'zlarni yaratish, yoki bo'lmasa so'z ma'nosini kengaytirish orqali yangi ma'noli lug'aviy birliklarni yuzaga keltirish kabi vositalar bilan ko'plab so'z va iboralarning tilda paydo bo'lishiga zamin hozirlaydi. O'zbek tiliga boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar haqida fikr bildirar ekanmiz, bu borada olimlarimizdan G'.Abdurahmonov hamda S.Mamajonovlar tomonidan ilgari surilgan g'oyalarga tayanamiz. [4; 54-56 b.]

Fan-texnika taraqqiyotining o'ta jadal sur'atda taraqqiy etishini o'zida namoyon etayotgan XXI-asrda o'zbek tiliga kirib kelayotgan olinma so'zlarni bir tizimga solib, hozirgi davrda tilimizga kirib kelgan so'zlarga "ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar" deya baho bersak bo'ladi. Jumladan, tana a'zolarining nomlari bilan

bevosita bog'liq bo'lgan inglizcha so'zga misol qilib "facebook" (so'zma-so'z tarjimasini "bet + kitob") atamasini keltirishimiz mumkin. Bu so'z ingliz tilidan o'zbek tiliga ijtimoiy tarmoq nomi sifatida to'g'ridan-to'g'ri o'zlashgan. Hozirgi kunda inson tanasi a'zolarining nomlarini anglatuvchi inglizcha so'zlardan hosil bo'lgan boshqa lug'aviy birliklar ham olinma so'zlar sifatida qaralmoqda. Jumladan, ingliz tilidagi "face to face" (so'zning o'zbek tilidagi muqobili "yuzmayuz"), "handy" (qo'l telefoni) kabilar ko'plab tillarga kirib kelgan. Ammo bunday so'zlar o'zbek adabiy tilining lug'at tarkibidan hozircha o'rin egallamagan. [4; 54-56 b.]

Ingliz tiliga boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar:

Lotin tilidan	agriculture, language, justice, science, forum, circus,
Fransuz tilidan	art, dance, jewel, painting, ballet, government, salon,
Greklardan	phobia, academy, siren, lexicon, muse, odyssey,
Nemis tilidan	blitz, strudel, kindergarten, flak, schadenfreude,
Italyan tilidan	opera, soprano, piano, broccoli, fresco, spaghetti, prima
Ispan tilidan	canyon, tornado, tortilla, barricade, guitar, alligator,
Skandinavia tilidan	smorgasbord, ski, fjord, saga, sauna, maelstrom, slalom
Yapon tilidan	karaoke, samurai, kimono, sushi, tsunami, kamikaze,
Arab tilidan	alcohol, bedouin, harem, lute, algebra, zero, zenith,
Portugal tilidan	albino, dodo, emu, fetish, tempura
Sanskrit tilidan	avatar, karma, mahatma, swastika, yoga
Rus tilidan	borscht, czar/tsar, icon, vodka, glasnost
Maori tilidan	kiwi, mana, moa, waka
Hind tilidan	bandanna, bangle, bungalow, juggernaut, jungle, loot,
Yahudiy tilidan	sapphire, babble, brouhaha, maven, abacus, behemoth,
Fors tilidan	chess, checkmate, check
Malay tilidan	ketchup, amok
Urdu tilidan	chintz, bungalow, cheroot, cot,
Irland tilidan	boycott, brogues, clock, dig (slang), hooligan
Afrikancha tildan	apartheid, commando, trek, aardvark, meerkat,
Xitoy tilidan	dim sum, chow mein, tea, kowtow, tai chi, kung fu
Turk tilidan	baklava, coffee, kiosk, ottoman
Norveg tilidan	berserk, gun, ransack, slaughter, hell, husband, skill,

	bug,
Afrikancha tildan	banana, bongo, banjo, cola, jazz,

O'zlashma so'zlarning kelib chiqishi xalq tili yoki boshqa tillarning ta'sirida ham yaqqol ko'rinadi, bundan tahsqari ikki tilning bir-birini qadrlashida ham namoyon bo'ladi. Bunday holat nemis va roman tillarida kuzatiladi.

O'zlashma so'zlarni muhimlik va boylik tomonidan farqlashimiz mumkin. Birinchidan so'z qachonki referent (ya'ni obyekt va g'oya, fikr) bilan birga bo'lsa, masalan patata gaytan so'zi bo'lib italyan tiliga ispan tili orqali kirib kelgan yoki caffe so'zi [turk tilidan](#), zero arab tilidan (roman sonlarida zero ya'ni nol mavjud bo'lmagan) tram, transistor, juke-box kabi so'zlar ingliz tilidan kirib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Антрушина, Г. Б., Афанасьева, О. В., & Морозова, Н. Н. (2000). English Lexicology. Лексикология английского языка.
2. Ginzburg, R. S., Khidekel, S. S., Knyazeva, G. Y., & Sankin, A. A. (1966). A course in modern English lexicology. Higher School Publishing House.
3. Jackson, H., & Amvela, E. Z. (2007). Words, meaning and vocabulary: An introduction to modern English lexicology. Bloomsbury Publishing.
4. P.J.Nazarov. O'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar xususida. Xorijiy filologiya. 2019, №4, 54-56 b.
5. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent. O'qituvchi. 1981. 251-258 betlar.
6. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent."Fan" nashriyoti 1981.
7. Xudoyqulov B., Tursunov U. ITALYAN HIKOYALARIDA FRAZEOLOGIK IBORALARNING BERILISHI ("GIALLO A CORTINA" VA "LA STRANIERA" HIKOYALARI MISOLIDA) //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B7. – C. 1315-1318.
8. Xudoyqulov B., Berdiyev S. X. INGLIZ TILIDAGI AYRIM IDIOMALARNING TARJIMASI XUSUSIDA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 9. – C. 632-635.

